

**ABU RAYHON BERUNIYNING QADIMGI HIND ANTROPOLOGIK
TA'LIMOTLARIGA MUNOSABATI.**

Begaliyev Jo'rabek Toshbekovich¹

**Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali
"Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasi katta o'qituvchisi**

**E-mail: jbegaliyev@outlook.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638511>**

Anotatsiya: Mazkur maqolada buyuk alloma Abu Rayhon Beruniyning qadimgi hind falsafasi va antropologik ta'limotlariga bo'lgan ilmiy yondashuvi tahlil qilinadi. Asarda Beruniyning "Hindiston" nomli asari asosida hindlarning inson tabiatiga, ruh va tana munosabatiga, jamiyatdagi inson o'rni haqidagi qarashlari o'rganiladi. Shuningdek, olimning hind madaniyatiga nisbatan ob'ektiv va ilmiy munosabati, ularning diniy-falsafiy tizimlarini tahlil etishdagi uslubi yoritiladi. Tadqiqot davomida Beruniyning antropologik qarashlari Sharq va G'arb ilmiy tafakkuri rivojiga ta'siri nuqtayi nazaridan ham baholanadi.

Kalit so'zlar: Abu Rayhon Beruniy, Hindiston, antropologiya, falsafa, qadimgi hind ta'limoti, inson tabiat, madaniyat, ruh va tana, ilmiy yondashuv, Sharq tafakkuri.

Abu Rayhan Beruni's attitude to ancient Indian anthropological teachings.

Begaliyev Jurabek Toshbekovich¹

**Samarkand Branch of Kimyo international university in Tashkent
Senior Lecturer, Department of "Social and Humanities"**

E-mail: jbegaliyev@outlook.com

Annotation: This article analyzes the great scholar Abu Rayhon Beruni's scientific approach to ancient Indian philosophy and anthropological teachings. Based on his famous work "India" (Kitab al-Hind), the study examines the views of Indian thinkers on human nature, the relationship between soul and body, and the role of the individual in society. The paper also highlights Beruni's objective and scholarly attitude toward Indian culture and his analytical method in studying their religious and philosophical systems. Furthermore, Beruni's anthropological ideas are evaluated in terms of their influence on the development of both Eastern and Western intellectual thought.

Keywords: Abu Rayhon Beruni, India, anthropology, philosophy, ancient Indian teachings, human nature, culture, soul and body, scientific approach, Eastern thought.

Kirish

Abu Rayhon Beruniy o'zi qiziqqan fanlar bo'yicha, qaysi ilmga qo'l urmasin, ushbu fanni yangi bosqichga ko'tarib, yangi g'oyalar va yangi tadqiqot usullari bilan boyitib ketgan. U faqat mavjud bilimlarni yig'ibgina qolmay, ularni chuqur tahlil qilib, g'oyalar va tadqiqot usullari bilan boyitgan. Uning fikrlari va ilmiy metodlari keyingi asrlarda ham olimlar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qilgan. 20 asrning dunyo tan olgan siyosatchisi, Hindiston bosh vaziri Javaharlal Neruning buyuk bobokolonimiz Abu Rayhon Beruniy haqidagi fikrlari diqqatga sazovardir,

jumladan, uning ta'kidiga ko'ra, "Hindistonning ochilishi" "Beruniy – yunon falsafasini o'rganib, hind falsafasini tahlil uchun sanskrit tilini o'rgana boshladi. Hind va yunon falsafasini bir-biriga taqqoslab, ulardagi umumiylikni ko'rib hayratda qoldi", – deb qayd etgan edi. Ushbu fikrlar bizni ajdodlarimiz yaratgan ma'naviy meros, ilm-fani va madaniyatiga qo'shgan hissasi, nafaqat yurtimizda balki jahonda o'z o'rniga ega ekanligi e'tirof etilgani guvohi bo'lamiz. Bu hol bizga, ajdodlarimizdan g'ururlanish, ularning yaratgan moddiy va ma'naviy merosi ustida yangi tadqiqotlar olib borish va ilm-fanga qo'shgan hissasalarining yangi qirralarini ochish vazifasini qo'ydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Allomaning "Hindiston" asari hozirgacha ilmiy ahamiyati yuqori va mashhurdir. Beruniy G'aznaviylar istilosi tufayli Hindistonga olib ketildi va u yerda qadimiy hind tili, sanskritni o'rganadi. Olim Hindiston xalqlarining ilm-fani, madaniyati, urf-odatlarini bilan yaqindan tanishdi va natijasi sifatida Hindiston asarini yaratdi. Akademik I.Y. Krachkovskiy, Beruniy asarlarini tadqiq qilib, allomani yunon tilini bilganligini ilmiy asoslab beradi. "Beruniy sanskrit, yunon, ibroniy – yahudiy xalqi va Isroil mamlakatining rasmiy tili, suryoniycha (Suriya, oromiy tillarining sharqiy guruhi) yuqori Mesopotamiyadan Erongacha tarqalgan tillardagi tarixiy manbalarni o'qib, o'ziga keragini arab harfi bilan yoza olgan" ligini qayd etgan. Allomaning "Hindiston" asari muqaddima va 80 bobdan iborat bo'lib, asarda hind xalqining tarixi va madaniyati, ularning ilm-fanga qo'shgan hissasi, jumladan, matematika, astronomiya fanlarining rivojlanishi, shuningdek, geografiyasi, tarixi, taqvimlari haqida ma'lumotlar to'playdi. Ularga nisbatan o'z fikr, mulohazalarini bildiradi. Alloma, hindlar ta'limida yozuv, chizish ishlari yunonlar kabi terilarga emas, balki, xurmo daraxti barglariga ishlov berib, yozuvda foydalanganligini ta'kidlaydi.

Yunonlarning hayvon terilariga yozganligini faylasuf Suqrotning "Ilmni tirik odamlar qalblaridan o'lik qo'ylarning terilariga ko'chirmayman", degan iborasini misol etib keltiradi. Beruniy ham ilm o'rganish, qalbdan - qalbga ko'chirish ishi ekanligini alohida aytib o'tgan.

Asosiy qism

Abu Rayhon Beruniy ilm kishisi bo'lganligi uchun milliy, diniy va irqiy cheklanishlardan yiroqda turdi va butun insoniyat tamadduni rivojiga xizmat qiladigan ilm va madaniyatga katta hissa qo'shdi. U ilm-fan fidoiysi sifatida kelajak avlodga tuganmas boy ma'naviy meros qoldirib, barcha sohalarda tadqiqot va izlanishlar olib bordi va qomusiy olimga aylandi. Alloma, hind, yunon, arab olimlarining ma'naviy merosini o'rgandi va ko'plab manbalar to'plab, tarjimonlik ishlarini ham bajardi. Falsafa tarixida insonga murojaat etmagan, inson moddiy va ma'naviy borlig'ining turli tomonlarini bevosita yoki bilvosita tahlil qilmagan faylasuf yoki falsafiy yo'nalishni topish amrimaholdir. Aksariyat falsafiy va diniy tizimlar katta olam yoki makrokosmga zid olaroq, insonga mikrokosm yoki kichik koinot sifatida qarab, uni butun olamni tushunish kaliti, deb hisoblaganlar. Faylacuflar inson sirining tagiga yetish borliq jumbog'ining tagiga yetish bilan barobar ekanligini qayta-qayta anglab yetganlar. Zero Forobiy aytganidek, "Odamlar o'zlarining xos xususiyatlariga va tabiiy ehtiyojlariga ko'ra jamiyat

tuzadilar. Ularning harakat va fe'llarini dastavval bora-bora odatlarga aylanadigan tabiiy qobiliyatlar belgilaydi” .

Demak, allomaning fikricha, odamlar o'zlarini hatti-harakati, ruhiyati, qadriyatlarini, urf-odatlariga qarab o'z jamiyatlarini tuzadilar. Bu falsafiy tafakkur qadimgi mutafakkirlarga yaxshi ma'lum bo'lgan. Uning turli ko'rinishlariga Sharq ijtimoiy jamiyatida ham, yunon-rim falsafiy an'anasida ham duch kelish mumkin. Bu har ikki madaniyatdagi inson va jamiyatga oid falsafiy qarashlarning o'xshashliklari va farqlarini ko'rsatadi. Xususan, antik davrda Delfadagi Apollon ibodatxonasiga kiraverishda ustunga o'yib yozilgan, rivoyatlarga qaraganda, alloma Suqrot takrorlashni yaxshi ko'rgan eng yaxshi didaktik iborasi “o'z-o'zingni angla” bugungi kungacha o'z ahamiyatini va dolzarbligini yo'qotmagan. U nafaqat narsalar dunyosini, balki inson borlig'ining mohiyati, inson va ijtimoiy munosabatlarning asl tabiatini, insonning o'zini, o'zligini, milliylikni, insoniylikni anglash kabi tushunchalar orqali jamiyatda ko'pgina qadriyatlarni yaratadi. Aslida o'zini tushunishga harakat qilayotgan har bir odam uchun o'z-o'zini anglashga chorlovchi fikr bo'lib qoladi. Yuqoridagi qayd etilgan allomalar va diniy ta'limotlardagi inson haqidagi qarashlarni Markaziy Osiyo allomalari qarashlari bilan qiyoslansa, Turkiston allomalari qarashlarida insonni asosiy mezon sifatida aql ko'rsatiladi va uni nazariy aql boshqaradi deb ta'kidlashadi.

Jumladan, alloma al-Forobiy fikricha “Inson shaxsini shakllantiradigan, uni boshqa maxluqotlardan ajratib turadigan va unda insoniy xislatlarni rivojlantiradigan narsa uning faol aqlidir. Bu kuch avval boshda faqat qobiliyatdir bu quvvat o'ylash, mulohaza yuritishga qobil, ammo hayotga tadbiiq etish, ya'ni joriy qilishga qobil emas” . Demak, Farobiy ham insonni shakllantiruvchi asos sifatida aqlni bosh mezon sifatida ko'rsatishi, antik allomalarning inson haqidagi qarashlariga adekvat hisoblanadi. Beruniy ilm-fanga tayangan holda xalqlar haqida kuzatuvlar olib borgan va ularni geografik muhit, iqlim, til, madaniyat va din bilan bog'liq holda o'rgangan. Uning o'rganish usuli quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

empirik kuzatuvlar orqali u hind xalqining turmush tarzi, diniy e'tiqodlari va madaniyatini bevosita kuzatgan

tarixiy - qiyosiy tahlil orqali turli xalqlarning o'xshash va farqli jihatlarini solishtirgan;

fanlararo yondashuv orqali geografiya, etnografiya, tarix va antropologiyani birgalikda o'rgangan.

Beruniy turli xalqlarning madaniyati, urf-odatlarini, dini va turmush tarzini ilmiy antropologik tahlillar bergan. Abu Rayhon Beruniy jahon fanida ilk bor inson va tabiat, odam va olam o'rtasidagi munosabatlarni dunyoviy fan nuqtai nazaridan o'rganadi va tahlil qiladi. U odamlar tuzilishi, rangi, ko'rinishi, tabiati va axloqi bo'yicha turlicha bo'lishi o'zlariga bog'liq emas, balki o'sha xududning tuprog'i, suvi, havosi va taomlari, insonlarning tashqi qiyofasi, ko'rinishiga ta'sir qilishini ilmiy asoslashga harakat qildi. Aynan alloma “Hindiston”, “Osor al-boqiya” asarlarida antropologik muammolarga oid qarashlarini keng tahlil qiladi. Alloma odamlarning turli tillarda so'zlashishini o'rganishda, empirik yondashishga harakat qildi. Jumladan, alloma, “odamlar tillarining turlicha bo'lishiga sabab odamlarning guruhlariga ajralib ketishi, bir-biridan uzoq turishi, ularning har birida turli

xohishlarni ifodalash uchun zarur bo'lgan so'zlarga ehtiyoj tug'ilishidir. Uzoq zamonlar o'tishi bilan bu iboralar ko'payib, yodda saqlangan va takrorlanish natijasida tarkib topib, tartibga tushgan", deb hisoblaydi. Demak, yuqorida qayd etilgan, insonning tili, fikrlarini ifodalashi, fel-atvori va ma'naviy qarashlari, surati va siyrati, tashqi ko'rinishi bevosita tabiiy muhit ta'sirida shakllanadi va aynan shu tabiiy muhit, geografik sharoit xalqlar, millatlar shakllanishining muhim asosi bo'la oladi hamda hamma odamlarda o'zaro bir-biriga o'xshash va ayni paytda farq qilib turadigan jihatlar mavjuddir. Zero, aynan shu tabiiy muhit, geografik sharoit xalqlar, millatlar shakllanishiniga muhim asosi bo'lganligini anglab olishimiz mumkin. "Inson o'z tabiatiga ko'ra murakkab tanaga egadir. Insonning tanasi bir-biriga qarama-qarshi qismlardan iborat bo'lib, bu qismlar tobelik kuchi asosida birlashgan". G'arb falsafasida insonni o'rganishga nisbatan "introvertiv" va "ekstrovertiv" yondashuvlari Beruniy qarashlariga o'xshash hisoblanadi. Jumladan, introvertiv yondashuv insonning ong, jon, ruhiyat, his-tuyg'u, mistika, fikrlash kabi muhim xususiyatlarini tahlil etib, uni "ichdan" tushunish, anglab yetishni nazarda tutadi. Bunda insonning jismoniy va ma'naviy mohiyati haqidagi falsafiy mulohazalar aksariyat hollarda tabiiy fanlarning empirik ma'lumotlariga, avvalambor biologiya va psixologiya yutuqlariga, ba'zan mistika, ezoterika, okkultizm kabi yondashuvlarga tayanadi. Bunday yondashuvlar ayniqsa nemis antropologlari M. Sheler (1874-1928 yillar), A. Gelen (1904-1976 yillar), avstriyalik faylasuf K. Lorents (1903-1989 yillar) ijodiga xosdir. Demak, Abu Rayhon Beruniyning xalqlar ijtimoiy tabiatini o'rganishga oid tadqiqotlarini hisobga olgan holda, uning antropologiyaga qo'shgan eng muhim hissalaridan birini qayd etgan holda, allomani xalqlarni o'rganishda, "qiyosiy etnografiya sohasining kashshoffi" deyish mumkin. U turli madaniyatlarning odatlari, e'tiqodlari va amaliyotlari haqida va ularning o'xshashliklari, farqlarini tushunish uchun ularni taqqoslagan. Ushbu masalada yuqorida qayd etilgan, introvertiv yondashuv Al-Beruniyning "Hindiston" asarida hind jamiyatining turli xil etnik guruhlari, turli dinlar, tabular, kastalar va ijtimoiy tuzumlar tarmog'iga ega bo'lgan murakkab jamiyat sifatida tasvirlaydi. U turli mintaqalarning urf-odatlari, jumladan, oziq-ovqat, kiyim-kechak va nikoh amaliyotlarini haqida mushohada qiladi. Shuningdek, alloma hindlarning diniy e'tiqodlari va amaliyotlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Beruniy hind falsafasi nazariyasiga bag'ishlangan "Sankhiya" va "Patanjali" asarlarini qadimgi hind tilidan arab tiliga tarjima qilgan. Ushbu asarlar muallifi hind faylasufi Patanjalinig (mil.av 2 asr) bo'lib, asar uning nomi bilan atalgan. Ushbu asar orqali Beruniy hindlar hayotini barcha jabhalariga e'tibor qaratadi. Alloma Hindiston asarida, hindlarning jon, ruh haqidagi qarashlarini tahlil etadi va "Sankhiya" kitobidagi, harakat materiyaga nisbat berilishi, borliqda uchta kuch, farishtalik, insonlik, hayvonlik kuchlari sababli, ularning yakka-yakka va birgalashib g'alaba qilishlari natijasida, moddaning turlanishiga qarab shakllar ham turlicha bo'lishi va bu kuchlar materiyada jam bo'lishi, jonda bo'lmasligini qayd etadi.

Natija

Hind falsafasi bularni xudolar, insonlar dunyosi va hayvonot dunyosi bilan bog'laydi. Beruniy bu xususda quyidagi fikrlarni bildiradi; "Hindlarning aytishicha, jon osmondan bir xil holat va kayfiyatda tushadigan yomg'ir suviga o'xshaydi. Asl

moddasi turlicha bo‘lib, yomg‘ir ostiga qo‘yilgan tilla, kumush, shisha, chinni, sopol va sho‘r tuproqdan yasalgan idishlarga yomg‘ir suvi yig‘ilsa, suvning ko‘rinishi, mazasi va hidi o‘zgaradi. Shunga o‘xshash jon materiyaga qo‘shni bo‘lganda unga hayot berishdan boshqa ta‘sir ko‘rsatmaydi. Materiya harakatga qaraganda, uchta kuchdan birining ustunligi, ikkita maxfiysining unga yordam berishi sababli, har xil maqsadlarga muvofiq moddadan turli fe‘llar yuz beradi. Uchta kuchning ishga yordam berishi suyuq yog‘, quruq pilik va tutatuvchi olov qo‘shilib, chiroqning yoritishiga yordam berganiga o‘xshaydi. Beruniyning bu fikri jon va materiya o‘rtasidagi munosabatni simvolik tarzda tushuntirishga qaratilgan. U yomg‘ir suvi va idishlar misoli orqali jonning materiya bilan birlashganda qanday o‘zgarishga uchramasligini, balki materiya uni qanday qabul qilishini ko‘rsatadi. Hind falsafasi ta‘sirida u jonni har qanday iflosliklardan xoli va bir xil holatda osmondan tushadigan yomg‘ir suviga qiyoslaydi. Jon materiya kirganda unga hayot beradi, ammo materiya o‘z xususiyatlari bilan jonning qanday namoyon bo‘lishini belgilaydi. Yomg‘ir suvi turli idishlarda har xil ko‘rinish va ta‘mga ega bo‘lgani kabi, jon ham materiyaga bog‘liq holda har xil namoyon bo‘ladi. Bu fikr insonning shaxsiy xususiyatlari uning tanasi, tarbiyasi va muhitiga bog‘liqligini anglatadi. Beruniy bu yerda modda harakatida uchta kuch ishtirok etishini aytadi. Bu, ehtimol, moddiy dunyodagi harakatning sabablarini tushuntiruvchi qadimgi falsafiy g‘oyalar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Xulosa

U har bir harakat uch omilning birgalikda ishlashidan kelib chiqadi, deb tushuntiriladi. Jumladan, Beruniy chiroqning yonishini misol qilib keltiradi: yog‘ (yotgan kuch), pilik (materiya) va olov (faol kuch) birlashganda, nur paydo bo‘ladi. Bu jon va modda munosabatiga ishora qilib, modda jonsiz holda faoliyat ko‘rsata olmasligini, jon esa modda orqali namoyon bo‘lishini anglatadi. Bu fikrlar sharqona falsafa va tabiatshunoslik an‘analari bilan chambarchas bog‘langan bo‘lib, inson tabiati, harakat va modda munosabati haqida chuqur mulohaza yuritishga chorlaydi. o‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

I. Normativ-huquqiy hujjatlar va metodologik ahamiyatga molik nashrlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2023. - 40 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/pdfs/5841063>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 - yil 12-maydagi “Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o‘rganish va targ‘ib qilish maqsadida yoshlar o‘rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to‘g‘risida” PQ-3721 sonli Qarori // “Xalq so‘zi”, 2018 -yil 13- may soni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8- apreldagi “O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g‘oyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi F-5465-sonli Farmoyishi // “Xalq so‘zi”, 2019 -yil 09- aprel soni.

5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” VM-1059-son Qarori // <https://lex.uz/docs/-4676839#-4678316>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh assambleyasining 72 – sessiyasida so‘zlagan nutqi. – T.: Ma’naviyat, 2017. - 184 b.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // <https://president.uz/oz/lists/view/3864>
8. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz //Yangi saylangan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi nutqi // <https://president.uz/oz/lists/view/4743>
9. Mirziyoyev Sh.M. “Yangilangan Konstitutsiyamiz Uchinchi renessansni barpo etish yo‘lida mustahkam huquqiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi”. Oliy Majlis palatalari a‘zolari, siyosiy partiyalar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvdagi nutqi // <https://president.uz/oz/lists/view/6277>
10. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari”. 4- jild. – T.: O‘zbekiston, 2020. - 456 b.
11. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: O‘zbekiston, 2018. – B.80.
12. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – B.464.
13. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda” // “Yangi O‘zbekiston” gazetasi bosh muharriri Salim Doniyorovning savollariga javoblari. – 2021-yil 16 avgust, №165 (421)-soni.
14. Karimov I.A. “Milliy teatrimiz – iftixorimiz // Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak”. – T.: O‘zbekiston, T.10.2002. -221 b.
15. Karimov I.A. “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q”. // “Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz”. – T.: O‘zbekiston, 1999. T.7. - 410 b.
16. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”. – T.: Ma’naviyat, 2008. - 176 b.
17. Karimov. I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi - xalq e‘tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir”. // “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot-pirovard maqsadimiz”. – T.: O‘zbekiston, 2000. T.8. - 528 b.